

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 429 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida.....	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudayberganova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	383
Shomansurova Zilola Abdvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	

Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rne (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari.....	412
Dodieva Umida Fozil qizi	
Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari.....	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	

DAVLAT ULUSHIGA EGA BO'LGAN YIRIK SOLIQ TO'LOVCHILAR MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada mamlakatda soliq sohalarida tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, biznes doiralarning ishonchini yanada mustahkamlashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarni takomillashtirishda hududlararo soliq inspeksiyasini o'rni va ahamiyati yoritilgan. Shu bilan birga, O'zbekiston soliq tizimida davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish, hududlararo soliq inspeksiyasi amalga oshirilayotgan ayrim muhim islohotlar o'rganilib, xorij tajribasi, mamlakatimizda uni qo'llash bo'yicha ilmiy-amaliy xulosa va takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: soliq siyosati, soliq tushumlari, tahlila-tahlil, xavflar, samaradorlik, raqamli platforma, usullar va vositalar, hududlararo soliq inspeksiyasi, tahlil, optimallashtirish, soliq imtiyozlari, soliq stavkasi.

Abstract: This article highlights the role and importance of interregional tax inspection in improving large-scale reforms aimed at creating favorable conditions for conducting business activities in the tax sphere in the country, further strengthening the confidence of business circles. At the same time, some important reforms in the tax system of Uzbekistan to improve the administration of large taxpayers with a state share, interregional tax inspection are studied, foreign experience is studied, scientific and practical conclusions and proposals are developed on its application in our country.

Key words: tax policy, tax revenues, risk analysis, risks, efficiency, digital platform, methods and tools, interregional tax inspection, analysis, optimization, tax incentives, tax rate.

Аннотация: В статье освещаются роль и значение межрегиональной налоговой инспекции в совершенствовании масштабных реформ, направленных на создание благоприятных условий для ведения бизнеса в налоговых сферах страны и дальнейшее укрепление доверия деловых кругов. В то же время изучаются некоторые важные реформы в налоговой системе Узбекистана, такие как совершенствование администрирования крупных налогоплательщиков с государственной долей, межрегиональной налоговой инспекции, а также проводится изучение зарубежного опыта и научных исследований по его применению в нашей стране. изучаются. разработаны практические выводы и предложения.

Ключевые слова: налоговая политика, налоговые поступления, анализ рисков, риски, эффективность, цифровая платформа, методы и инструменты, межрегиональная налоговая инспекция, анализ, оптимизация, налоговые льготы, налоговая ставка.

KIRISH

So'nggi yillarda ko'plab mamlakatlar, jumladan, O'zbekiston soliq tizimida muhim islohotlar amalga oshirildi. Ushbu islohotlar ko'pincha iqtisodiy o'sishni ta'minlaydigan, investitsiyalarni rag'batlantiradigan va davlat funksiyalari uchun yetarli daromad yig'ilishini ta'minlaydigan yanada samarali, shaffof va adolatli soliq tuzilmasini yaratish zarurati bilan bog'liq. Soliq tizimidagi islohotlar mamlakatning iqtisodiy manzarasini shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bundan tashqari, jahon amaliyotida yirik soliq to'lovchilarning soliq ma'murchiligini takomillashtirish bo'yicha qator ilmiy tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda. Xususan, yirik soliq to'lovchilar faoliyati samaradorligini baholash ko'rsatkichlarini aniqlash, yirik soliq to'lovchilarga audit va soliq nazoratini qo'llab-quvvatlash majburiyatini to'liq bajarish, nazorat funksiyalarini tarmoqlar bo'yicha tuzilmalash, qoidalarga birgalikda rioya etish tamoyilini amalga oshirish, soliq to'lashdan bo'yin tovlashni to'xtatishning samarali mexanizmini ishlab chiqish masalalarining dolzarbligi ularning yetarlicha nazariy va normativ jihatdan o'rganilmaganligi va zamonaviy iqtisodiy sharoitda yuqori amaliy ahamiyati bu boradagi tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) ma'lumotlariga ko'ra, "yirik biznes yoki yirik soliq to'lovchi bir soliq ma'muriyatidan boshqasiga farq qiladi", chunki "yirik biznesni identifikatsiya qilish mezonlari mamlakatdan mamlakatga farq qiladi" [1].

Eychd Vattc yirik soliq to'lovchi yuridik shaxslarning maqomini belgilashda quyidagicha fikrlarni keltiradi: "Yirik sanoat korxonasini aniqlash muammolarga to'la. Masalan, o'lcham bir necha usul bilan o'lchanishi mumkin – ishlaydigan xodimlar soni, sof aktivlar (ishlatilgan kapital), qo'shilgan qiymat (sof mahsulot), aylanma, chiqarilgan kapital va bozor kapitallashuvi". E.Vattc yirik korxonalarni korporativ bo'lmagan sektordagi kichik va o'rta biznesdan ajratish mumkin bo'lgan oltita xususiyatni aniqlaydi: mulkchilik va nazoratni ajratish; rasmiy tashkiliy tuzilma; milliy iqtisodiyotga alohida ta'sir ko'rsatish; ko'p millatli ta'sir qilish; turli xil chiqishlar; va xorijdan nazorat. Ajratish mezonlari biznesning tashkiliy shakllari o'zgarishi bilan o'zgaradi, chunki birinchidan, barcha yirik korporatsiyalarda aksiyalarning ommaviy aylanishi tufayli mulkchilik va boshqaruv alohida bo'ladi; ikkinchidan, ko'pgina yirik korporatsiyalar xalqaro operatsiyalarni bosh va sho'ba korxonalar munosabatlari ostida boshqaradi [2].

Ayrim iqtisodchilarning fikricha, yirik soliq to'lovchilarni aniqlash uchun asos sifatida soliq to'lovlaridan foydalanish xavflidir. Korporatsiyalar daromadlarini kam belgilab, hisobot berishlari yoki nol soliq majburiyati bilan yakunlash uchun soliq ta'tillaridan foydalanishi mumkin. K.Baerning taklificha: "Soliqlarni muntazam ravishda kam hisobot beradigan yoki kam to'laydigan soliq to'lovchilar, soliq ta'tilidan bahramand bo'lgan yirik firmalar va katta miqdorda qaytarib beriladigan yirik eksportchilar yirik soliq to'lovchilardan chiqarib tashlanishi kerak" [3].

J.Hamilton ta'kidlaganidek, "yirik soliq to'lovchilar oddiygina kichik soliq to'lovchilarning katta ko'rinishi emas va yirik soliq to'lovchilar doimo rivojlanib boradi" [4].

Yirik soliq to'lovchilar ta'rifi bo'yicha tadqiqotchilar va olimlar o'rtasida keng munozara shundan iboratki, chunki ular faqat eng yirik soliq to'lovchilar bilan shug'ullanadi. V.Perrining fikriga ko'ra, yirik soliq to'lovchi "mamlakatdagi eng yirik soliq to'lovchilarning kichik bir qismini soliq to'lovchi segmentiga asoslangan tashkiliy tuzilmaning kichik qismini to'liq boshqarishni ta'minlash uchun mo'ljallangan bo'linmalaridir" [5].

Ba'zi tadqiqotchilar, xususan, V.Makkarten yirik soliq to'lovchini soliq ma'muriyatini isloh qilishning yadrosi sifatida ko'radi. Ularning mavjudligi soliq ma'muriyatchiligini to'liq o'zgartirishga olib keladi va modernizatsiya qilish uchun yangi oynalarni ochadi. V.Makkarten yirik soliq to'lovchini "soliq ma'muriyatidagi iclohotlar uchun potensial troyan oti, yarim avtonom daromad agentligi uchun institutsional islohot o'rnini bosuvchi" va "davlat daromadlarini boshqarish uchun davlat sektorining tahliliy vositasi" sifatida ta'riflaydi [6].

Yirik soliq to'lovchilar Rossiya Federal Soliq xizmatining 2007-yil 16-maydagi MM-3- 06/308-sonli buyrug'ida ko'rsatilgan mezonlarga javob beradigan tashkilotlar hisoblanadi. Hatto, notijorat tashkilotlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar ham eng yirik soliq to'lovchiga aylana olmaydi. 2020-yilda tashkilot quyidagi mezonlarga javob berca, eng yirik soliq to'lovchi hisoblanadi: Federal tashkilotlar uchun yillik daromad 35 milliard rubldan, mintaqaviy tashkilotlar uchun 10 dan 35 milliard rublgacha mablag' belgilab quyilgan. Eng yirik soliq to'lovchilar qatoriga kirish to'g'risida qaror Federal Soliq xizmati tomonidan qabul qilingan [7].

Rivojlanayotgan mamlakatlarda yirik soliq to'lovchilardan daromad olish imkoniyatlari ham juda yuqori. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF) ma'lumotlariga ko'ra, odatda, rivojlanayotgan mamlakatlardagi bir necha yuz yirik korporatsiyalar ichki soliqlarning 60 % dan 80 %i gacha ta'minlashi mumkin. Afrika va Yaqin Sharq mamlakatlarida yirik korporatsiyalar umumiy soliq to'lovchilarning bir foizdan kamrog'ini tashkil etishini ko'rsatadi, lekin ular soliq tushumlarining 70 foizdan ortig'ini ta'minlaydi [8].

Buning sabablaridan biri Xalqaro soliq dialogida (ITD) tushuntirilishicha, yirik korporatsiyalar o'rta va kichik soliq to'lovchilar uchun soliq ni ushlab qolish agenti sifatida ishlaydi, shuning uchun yirik korporatsiyalar tomonidan amalga oshirilgan soliq to'lovlarining bir qismi kichik korxonalar tomonidan to'lanadigan avans soliqlari va oldindan to'lovlarni tashkil qiladi [9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 17-apreldagi "Davlat soliq xizmati organlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 320-son qaroriga muvofiq Yuridik shaxslarni yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiritishning mezonlarini

belgilash to'g'risidagi nizomi tasdiqlandi. Jahondagi rivojlanayotgan va o'tish davrini kechirayotgan mamlakatlar tajribasi yirik soliq to'lovchilarning qonunchilikka rioya etilishini nazorat qilish ma'lum xavflarni bartaraf etib, soliq qonunchiligini oshirish va soliq ma'murchiligining yanada samarali bo'lishini ta'minlashini ko'rsatmoqda. "Pandemiya munosabati bilan ko'plab mamlakatlar soliq yig'ish eroziyasini boshdan kechirmoqda, bu iqtisodiy faoliyatning pasayishi va soliqqa rioya qilishning mumkin bo'lgan yomonlashuvini aks ettiradi. Aksariyat soliq ma'muriyatlari soliq to'lovchilar bilan deyarli yuzma-yuz aloqo'rnatmay, masofadan ishlashga o'tishga majbur bo'ldi". Bugungi kunda yirik soliq to'lovchi majburiyatlarini baholash, soliq ma'muriyatchiligining asosiy funksiyalariga yangi axborotlashtirilgan tizimlarni takomillashtirishni taqozo etmoqda. Ortodoks nazariyalarga ko'ra tadbirkorlik subyektlarning mazmun mohiyati, ularning xususiyatlari hamda bozordagi o'rnini aniqlash maqsadida ularning ma'lum bir mezonlarga ko'ra guruhlanish amalga oshiriladi. Bunday guruhlanishlar tarkibiga kichik korxonalar, mikrofirmalar, yakka tadbirkorlik subyektlari, o'rta korxonalar, yirik korxonalar, transmilliy kompaniyalar, tabiiy monopoliya korxonalari va shu kabilar. Korxonalarni bunday guruhlariga ajratilishi yoki nomlanishi ularning ko'lami asos qilib olinadi. Ko'lamiylik mezoni esa turli davlatlarda turlicha va ularni davlat tomonidan boshqarilishi ham har xil yondashuvlar mavjud bo'ladi. Jahon amaliyotida iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi yoki daromad manbaiga ega bo'lganlarga jamiyat manfaatlarini uchun soliq majburiyatlari yuklatiladi. Bu kabilar zimmasiga soliq majburiyatlarining yuklatilishi esa ularga oid soliq siyosatining o'ziga xos yo'nalishlari ham yuzaga keladi (1-rasm).

1-rasm. Soliq to'lovchilarning guruhlanishi.

Soliqlarni undirish jarayoni ko'plab munosabatlarni keltirib chiqaradi. Soliqlar iqtisodiy munosabatlardan tashqari sotsial, psixologik, huquqiy, tashqi iqtisodiy va hatto siyosiy munosabatlarni qamrab oladi. Soliqlar bilan bog'liq iqtisodiy munosabatlar, avvalo, soliq to'lovchilar va budjet tizimiga kiruvchi budjetlar o'rtasida soliq va boshqa majburiy to'lovlarni undirish bilan bog'liq o'zaro munosabatlarni qamrab oladi. Bu jarayonda esa ikki tomon yuzaga keladi. Biri budjet manfaatlarini ko'zlagan holda uni undirish bilan bevosita shug'ullanuvchi hamda ushbu jarayonda xizmat qiluvchi davlatning vakolatli organlari, boshqasi esa soliq to'lovchilar sifatida ishtirok etadi.

Keltirilgan 1-rasmdan ko'rish mumkinki, soliq to'lovchilar soliq munosabatlarini keltirib chiqaruvchi muhim zvenosi hisoblanadi. Soliq to'lovchi tushunchasi esa, soliq majburiyati bilan uzviy bog'lanadi. Soliq to'lovchilarni guruhlashda yuridik va jismoniy shaxslarga ajratilishi bilan bir qatorda soliq to'lovchilarning tashkiliy-huquqiy shakliga ham bog'liq bo'ladi. Soliq to'lovchilar huquqiy maqomi jihatidan yuridik shaxslar, jismoniy shaxslar, notijorat tashkilotlari, doimiy muassasa, yakka tartibdagi tadbirkorlar, rezident va nerezidentlarga ajratiladi. Soliqqa tortish maqsadida yuridik shaxslar Soliq kodeksining 32-moddasi va fuqarolik Kodeksining 39-moddasiga ko'ra o'z mulkida, xo'jalik yuritishida yoki operativ boshqaruvida alohida mol-mulkka ega bo'lgan hamda o'z majburiyatlari yuzasidan ushbu mol-mulk bilan javob beradigan, o'z nomidan mulkiy yoki shaxsiy nomulkiy huquqlarga ega bo'la oladigan va ularni amalga oshira oladigan, majburiyatlarni bajara oladigan, sudda da'vogar va javobgar bo'la oladigan tashkilot yuridik shaxs hisoblanadi. Shuningdek, yuridik shaxslar mustaqil balans yoki smetaga ega bo'lishlari kerak. Shu bilan birgalikda yuridik shaxslar jumlasiga chet davlatning qonun hujjatlariga muvofiq tashkil etilgan chet el tashkiloti va O'zbekiston Respublikasining, chet davlatning qonun hujjatlariga yoki xalqaro shartnomaga muvofiq tashkil etilgan xalqaro tashkilotlari ham kiritiladi. Notijorat tashkilotlari deganda foyda olishni faoliyatining asosiy maqsadi qilib olmagan va olingan daromadlarni o'z qatnashchilari (a'zolari) o'rtasida taqsimlamaydigan yuridik shaxslar tushunilib, ularga budget tashkilotlari, shu jumladan, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, O'zbekiston Respublikasida davlat ro'yxatidan o'tgan xalqaro nodavlat notijorat tashkilotlari, shuningdek, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va qonun hujjatlariga muvofiq boshqa tashkilotlar kiradi.

Shu bilan birgalikda soliq to'lovchilar guruhlaganda ularning yuzaga kelishi, soliq to'lashni amalga oshirishi hamda soliq to'lovchilar bo'yicha soliq potensialni aniqlash maqsadida real va potensial soliq to'lovchilarga, soliq to'lovchilarning soliqlar to'lash holati yuzasidan ro'yxatdan o'tgan soliq to'lovchilar, faoliyat ko'rsatayotgan soliq to'lovchilar, faoliyatini to'xtatgan soliq to'lovchilar hamda soliq majburiyatlari tugagan(boshlangan) soliq to'lovchilarga ajratiladi. Real soliq to'lovchilar bu amalda faoliyat ko'rsatib turgan va soliq to'lash majburiyatini amalda bajarayotgan soliq to'lovchilar tushunilsa, potensial soliq to'lovchilar esa yaqin kelajakda soliq to'lovchilar sifatida yuzaga kelishi kutilayotgan soliq to'lovchilar nazarda tutiladi (2-rasm).

2-rasm. O'zbekiston soliq tizimida soliq to'lovchilarning guruhlanishi.

Yuqorida 2-rasmda keltirilganidek, O'zbekiston soliq tizimida soliq to'lovchilar maqomiga ega bo'lgan subyektlarni soliq to'lash tartibiga, tashkiliy tuzilmasiga, soliq to'lash maqomiga, soliqqa tortilishiga, soliq to'lash imkoniyatiga ko'ra guruhlash mumkin. Bunday guruhlanish soliq to'lovchilarni soliqqa tortishda, ularga nisbatan soliqlarning adolatlilik tamoyilini qo'llashda, budjetga soliq tushumlarini chamalashda katta ahamiyatga ega bo'ladi.

Soliq to'lovchilarni ma'lum bir mezonlarga ajratish soliq to'lovchilarga nisbatan soliq ma'murchiligini tashkil etish yo'nalishlarini aniqlashga xizmat qiladi. Masalan olaylik 1997-yildan boshlab kichik biznes subyektlarini milliy iqtisodiyotdagi rolini oshirish maqsadida respublikamizda ularni soliqqa tortishning alohida tartibi, ya'ni soddalashtirilgan soliqqa tortish tizimi qo'llanib kelindi. Unga ko'ra bu kabi korxonalar soliq imtiyozlari va preferensiyalar qo'llash maqsadida bir necha soliqlar o'rniga bitta yagona soliq to'lash imkoniyati va soddalashtirilgan tartibni yoki umumbelgilangan tartibni qo'llashning ixtiyoriyligi berilgan edi (3-rasm).

3-rasm. Yirik soliq to'lovchi korxonalarining iqtisodiy-ijtimoiy maqomi¹.

3-rasmda keltirilganidek, yirik soliq to'lovchi korxonalarining iqtisodiy-ijtimoiy maqomini belgilovchi bir qator elementlarni ko'rsatib o'tish mumkin. Yirik soliq to'lovchilarga xos xususiyatlardan biri ularning aksariyati yirik va tabiiy monopol mavqega ega bo'lgan korxonalar hisoblanadi. Ularning yillik mahsulot ishlab chiqarish (xizmat ko'rsatish) hajmi boshqa soliq to'lovchilarga anchayin katta miqdorni tashkil qiladi. Bu kabi korxonalar milliy iqtisodiyotda yalpi mahsulotni yaratishda, turli darajadagi budjetlarning daromadlarini shakllanishida, aholini band qilishda katta ham iqtisodiy ham ijtimoiy maqomga egadir.

O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 169-moddasi beshinchi qismiga asosan yuridik shaxs, agar uning oldingi yil uchun daromadlari yillik moliyaviy hisobot ma'lumotlariga ko'ra kamida besh milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, soliq monitoringini o'tkazish to'g'risidagi ariza bilan soliq organiga murojaat qilishga haqli ekanligi belgilangan.

Soliq kodeksining 110-moddasi yettinchi qismiga ko'ra, soliq monitoringini o'tkazish jarayonida soliq organining soliq to'lovchiga yuborilgan asosli fikrini bajarishi natijasida soliq to'lovchida hosil bo'lgan soliq bo'yicha qarz summasiga penyalari hisoblanmaydi. Soliq kodeksining 136-moddasi birinchi qismiga asosan, soliq organlari soliq nazoratini soliq monitoringi shaklida ham amalga oshirishi mumkinligi qayd etilgan.

Soliq kodeksining 138-moddasi o'n to'qqizinchi qismiga asosan, agar soliq (hisobot) davri uchun soliq monitoringi o'tkazilayotgan bo'lsa, bunday davr uchun kameral soliq tekshiruvi o'tkazilmaydi. Mazkur qoida soliq monitoringi muddatidan oldin tugatilganda qo'llanilmaydi.

Soliq kodeksining 146-moddasi o'n birinchi qismiga ko'ra, soliq tekshiruvi va soliq nazoratining boshqa tadbirlari jarayonida soliq organlari tekshirilayotgan shaxsning kameral yoki sayyor soliq tekshiruvlari o'tkazilganda soliq organlariga ilgari taqdim etilgan hujjatlarni, shuningdek soliq monitoringini o'tkazish jarayonida tasdiqlangan ko'chirma nusxalar shaklida taqdim etilgan hujjatlarni tekshirilayotgan shaxsdan talab qilib olishga

1 Muallif tomonidan tuzilgan.

haqli emas. Agar hujjatlar ilgari soliq organiga asl nusxalar tarzida taqdim etilib, keyinchalik tekshirilayotgan shaxsga qaytarilgan bo'lsa, shuningdek soliq organiga taqdim etilib, bartaraf etib bo'lmaydigan kuch holatlari oqibatida yo'qotilgan taqdirda, hujjatlar tekshirilayotgan shaxsdan qayta talab qilib olinishi mumkin.

Soliq kodeksining 215-moddasi birinchi qismiga ko'ra, soliq monitoringini o'tkazish davrida soliq organining soliq to'lovchiga (yig'im to'lovchiga, soliq agentiga) yuborilgan asoslantirilgan fikri soliq to'lovchi (yig'im to'lovchi, soliq agenti) tomonidan bajarilganda shaxsning soliqqa oid huquqbuzarlik sodir etganlikdagi aybini istisno qiladigan holatlar deb e'tirof etiladi (1-jadval).

1-jadval. Soliq monitoringi o'tkazish uchun taklif etilayotgan nomzodlar to'g'risida ma'lumot (mlrd.so'm)².

Korxonasi nomi	Izoh (tanlab olinishi sababi)
«O'ZBEKNEFTGAZ» AJ	Jamiyatning 2024-yil 6 oylikdagi tushumlari o'tgan yilning mos davriga nisbatan 33 foizga kamaygan. Jamiyat tarkibiga kiruvchi zavodlar tugallanmagan balans tayyorlanligi sababli mahsulot tannarxini nazorat qilish uchun ma'lumotlar zarur.
«UZGASTRIDE» AJ	Jamiyat import qilingan gaz hajmini vaqtinchalik BYuD bilan kirim qilinganligi sababli, soliq organida gaz kirim chiqimini nazorat qilish uchun buxgalteriya birlamchi hujjatlarini o'rganish zarur.
«HUDUDGAZTA`MINOT» AJ	Aholiga yetkazib berilgan gaz hajmini tahlil etish maqsadida jamiyatning gaz hisoblagichi hamda buxgalteriya ma'lumotlariga ulanish zarur.
«ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI» AJ	Jamiyat tushumlari o'tgan davrga nisbatan 66 foizga kamaygan. Xarajatlar daromadlarga nisbatan oshib ketib korxonaga zarar bilan faoliyat yuritayпти.
«HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI» AJ	Korxonaning tushumlari o'tgan yilga nisbatan 66 foizga kamaygan. Elektr hisoblagichlar ma'lumotlarini avtomatik rejimda olinmaganligi sababli, jamiyat yo'qotishlarini nazorat qilish imkoni bo'lmayпти. Shuningdek, birlashish davrida pul bilan to'lanmagan xarajatlar yaratilgan. Xarajatlar asosligini faqatgina buxgalteriya hujjatlari va o'tkazmalari orqali bilish mumkin.
«O'ZENERGOSOTISH» AKSIYADORLIK JAMIYATI	Elektr energiyasini markazlashgan tartibda xarid qilish va sotish funksiyasini 2024-yil 1- iyuldan boshlab ushbu korxonaga berildi. Shu sababli elektr energiya realizatsiyasidan undiriladigan soliqlar tushumini nazorat qilish uchun jamiyat buxgalteriyasi birlamchi hujjatlarini o'rganish zaruriyati mavjud.
«UZAUTO MOTORS» AJ	Jamiyat tomonidan 2023-yilda 12% qo'shimcha qiymat yaratilgan, shuningdek jamiyat sof foydasining 25 foizi miqdoridagi mablag'lar royalti uchun chet el kompaniyalariga chiqarilmoqda. Ushbu kompaniyalar bilan aloqasini chuqurroq tahlil qilish maqsadida buxgalteriya birlamchi hujjatlariga ehtiyoj mavjud.
«O'ZBEKTELEKOM» AJ	Jamiyat aloqa sohasida eng yirik operator bo'lganligi sababli sohaning xususiyatlarini chuqurroq tahlili maqsadida tanlab olindi.
«TEMIRYO'LINFRATUZILMA» AJ	Jamiyat temir yo'l mintaqaviy temir yo'l uzellarini birlashtirish asosida tashkil etilgan. Temir yo'l transportining asosiy xarajatlari ushbu korxonaga buxgalteriyasida aks ettirilganligi sababli tanlab olindi.
«UZBEKISTAN AIRWAYS» AJ	Jamiyat tushumlari o'tgan davrga nisbatan 66 foizga kamaygan. Jamiyatning yoqilg'i xarajatlari o'tgan yillarga nisbatan oshgan. Yoqilg'i to'ldirish mamlakat chegarasidan tashqarida ham oshirilganligi sababli, xarajatlar asosligini tekshirish uchun buxgalteriya hujjatlarini o'rganish zaruriyati mavjud.
«NAVOIYAZOT» AJ	Jamiyatning QQS bo'yicha to'lovlari o'tgan yilga nisbatan 115,8 mlrd.so'mga kamayib ketgan. Jamiyat tomonidan sarflanadigan material hom ashyo sarfi oshganligi sababli, ishlab chiqarilayotgan mahsulot tannarxini birlamchi hujjatlar bilan o'rganishga ehtiyoj mavjud.
«NAVOIY KON METALLURGIYA KOMBINATI» AJ	Jamiyat tomonidan to'lanadigan soliqlar jami tushumlarda 24 foizni tashkil etganligi sababli soliq summasi ham soliq bazasining 50 foizini tashkil etganligi sababli, jamiyatning buxgalteriyasida aks ettirilgan xarajatlarini doimiy o'rganib borish zarur.
«OLMALIQ KON-METALLURGIYA KOMBINATI» AJ	Jamiyat tomonidan to'lanadigan soliqlar jami tushumlarda 8 foizni tashkil etganligi sababli soliq summasi ham soliq bazasining 50 foizini tashkil etganligi sababli, jamiyatning buxgalteriyasida aks ettirilgan xarajatlarini doimiy o'rganib borish zarur.
«NAVOIYURAN» DK	Korxonaning uran eksporti hukumat qaroriga asosan vaqtinchalik BYuD bilan rasmiylashtirilgan holda amalga oshiriladi. Shu sababli haqiqatda realizatsiya hajmini doimiy nazorat qilib borish uchun buxgalteriya birlamchi hujjatlari va o'tkazmalari zarur.

2 Muallif tomonidan tuzilgan.

Hududlararo soliq inspeksiyasi ma'murchiligidagi 1 332 ta yirik soliq to'lovchilar 1-iyuldan hududlarga o'tkazildi. Shundan kelib chiqib, Yirik soliq to'lovchilar bo'yicha hududlararo soliq inspeksiyasiga 2024-yilning II yarim yilligiga 71,5 trln.so'm prognoz ko'rsatkichi va 24 trln.so'mlik qo'shimcha tushumlar yoki jami 95,5 trln. so'm reja belgilandi. Yirik 947 ta korxonalar kesimida II yarim yillikda 95,5 trln. so'mlik tushumlarni oyma-oy ta'minlash grafigi ishlab chiqilib, Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlandi. Grafik asosida manzilli ish olib borilib, joriy yil iyul oyida yirik soliq to'lovchilardan 9,9 trln .so'm (iyun – 8,9 trln .so'm) miqdorida tushumlar ta'minlanib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1,4 baravardan ortiq o'sish ta'minlandi (2023-yil iyul – 7,1 trln.so'm). Yirik soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish inspeksiyasi tarkibiy tuzilmasi qayta ko'rib chiqilib, yirik korxonalarda tannarxning shakllanishi hamda xarajatlarni tahlil qilish bilan shug'ullanadigan alohida tuzilma va unga mas'ul o'rinbosar shtati tashkil qilindi. Yirik korxonalarining har biriga xodimlar birlashtirilib, aniq mezonlarga asoslangan, inson omilisiz ishlaydigan KPI tizimi joriy etilishi boshlandi. Buning uchun, "Yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligi" dasturiy mahsuloti 2024-yil 1-oktyabrga qadar to'liq ishga tushiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yirik soliq to'lovchilar inspeksiyasida soliq ma'murchiligi samaradorligini yaxshilash hamda yangicha yondashuv mexanizmlarini ishlab chiqish yuzasidan quyidagilar taklif etiladi.

Yirik soliq to'lovchilar tomonidan elektron hisobvaraqlar fakturalarda mahsulotlar narxini sun'iy ravishda pasaytirib ko'rsatish orqali soliq bazasini yashirish holatlarining oldini olish maqsadida 2024-yil 1-sentyabrdan soliq bazasini haqiqatda realizatsiya qilingan bozor narxidan kelib chiqib hisoblash tartibini amaliyotga joriy etish (Davlat budjeti yiliga kamida 1-2 trln.so'm yo'qotmoqda). Misol uchun, "Yuksal jeneral" MChJ tomonidan import qilingan „SAMSUNG“ rusumli 2,6 ming dona kir yuvish mashinasi haqiqatda 3 mln so'mdan sotilgan bo'lib, elektron hisobvaraqlar fakturalarda 0,5 mln. so'mdan realizatsiya qilingani soliq hisobotida ko'rsatilgan. Natijada soliq bazasi 5,2 mlrd.so'mga kamaytirilib, budjetga 790 mln so'm to'lanmasdan qolgan. Birgina shu korxonalar tomonidan 26 turdagi maishiy texnikalar realizatsiyasida narxlar pasaytirib ko'rsatilishi hisobiga davlat budjetiga 53 mlrd.so'm soliqlar to'lanmay qolgan. Ma'lumot uchun: Soliq kodeksining 248-moddasiga asosan soliq organlariga bozor narxidan kelib chiqib soliq bazasini aniqlash huquqi berilgan bo'lib, Xalqaro valyuta jamg'armasi tomonidan bozor narxini aniqlashning aniq tartibi va mezonlarini belgilab olish tavsiya qilinmoqda. Hozirgi bosqichda faqat yirik soliq to'lovchilarga nisbatan ushbu instrumentdan foydalanish nazarda tutilmoqda.

Davlat ulushi mavjud korxonalar tomonidan 2023-yil yakuni bo'yicha to'lanishi lozim bo'lgan 5,9 trln so'm dividendning joriy yil 1-avgust holatiga undirilmagan qolgan 3 trln so'mini budjetga to'liq to'lanishi ta'minlanadi. Bundan tashqari, 2023-yil yakuni bilan davlat ulushi mavjud bo'lgan tijorat banklarining ustav jamg'armasini oshirish uchun qoldirilgan 3,1 trln so'mlik dividend to'lovlari budjet daromadlari va xarajatlarida aks ettiriladi. Ma'lumot uchun: 2022 – 2023-yillarda davlat ulushi bor bo'lgan banklar sof foydasi 5,6 trln so'mni tashkil etib, shundan 3,9 trln so'm dividend to'lashi lozim bo'lgan mablag'lardan 243 mlrd so'mi budjetga to'langan hamda 581 mlrd so'mi ustav jamg'armasiga yo'naltirilgan. Joriy yil 1-avgust holatiga taqsimlanmagan mablag'lar 3,1 trln so'mni tashkil etmoqda.

Korrupsion holatlar hamda malakali kadrlar qo'nimsizligining oldini olish va xizmat vazifasini sidqidildan bajaradigan xodimlarni rag'batlantirish maqsadida yirik soliq to'lovchilarda o'tkaziladigan soliq nazorati tadbirlari natijasida qo'shimcha undirilgan soliq'larga hisoblangan jarima va penya summasining 40 foizini soliq organlarining maxsus jamg'armasiga o'tkazish taklif etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2009, 'Forum on tax administration: Compliance management of large business task group', viewed 22 November 2009.
2. Watts. HD. The large industrial enterprise: Some spatial perspectives, Croom Helm, London. 1978. P. 22.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 17-apreldagi "Davlat soliq xizmati organlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 320-son qarori <https://lex.uz/ru/docs/-4290724>
4. Baer K., Benon O. & Oro J. Improving large taxpayer compliance, IMF Occasional Paper 215, International Monetary Fund, Washington, DC. 2002. P. 14.
5. Hamilton G. 'Integral unit for large taxpayer management in the tax administration'. The VII CIAT IFE Essay Contest: Revista de Administration Tributaria CIAT/IEF. 1994. P. 6.
6. Perry V. 'Experience and innovation in other countries'. in HJ Aaron & J Slemrod (eds.), The crisis in tax administration, The Brookings Institution, Washington, DC. 2004. P. 382.
7. McCarten W. Focusing on the few: The role of large taxpayers unit in the revenue strategies of developing countries. The World Bank, Washington DC. 2004. P. 2.
8. Приказ ФНС России от 16.05.2007 N MM-3-06/308@ (ред. от 11.06.2021) "О внесении изменений в Приказ МНС России от 16.04.2004 N CAЭ-3-30/290@"
9. International Monetary Fund (IMF). 2000. Revenue Mobilization in Developing Countries (Washington: International Monetary Fund), viewed 11 November 2014, <https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/030811.pdf>.

10. International Tax Dialogue (ITD). 2007. Taxation of micro-, small - and mediums sized enterprises, viewed 12 December 2014, <http://www.smmeresearch.co.za/SMME%20Research%20General/Conference%20Papers/Taxation%20of%20SMEs.pdf>
11. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining 2019-yil 8-iyuldagi 2019-45-son qaroriga ilova. „Yuridik shaxslarni yirik soliq to'lovchilar toifasiga kiritish mezonlarini belgilash to'g'risida“gi nizom.
12. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. 01.01.2020.
13. <https://kun.uz/news/2021/11/23/2022-yilda-yirik-soliq-tolovchilarning-davlat-budjeti-tushumlaridagi-ulushiqancha-bolishi-malum-qilindi>
14. Soliq qo'mitasi ma'lumotlari. www.soliq.uz14. Saxunova D. & Szarkova R. Global Efforts of Tax Authorities and Tax Evasion Challenge. *Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics*, 2018, 1-14.
15. Fagbemi T.O., Uadiale O.M. & Noah A.O. The ethics of tax evasion: Perceptual evidence from Nigeria. *European Journal of Social Sciences*, 2010, 17 (3).
16. Alleyne P. & Harris T. Antecedents of taxpayers' intentions to engage in tax evasion: Evidence from Barbados. *Journal of Financial Reporting and Accounting* (Emerald Publishing Limited), 2017, 15 (1), 2-21 <https://doi.org/10.1108/JFRA-12-2015-0107>.
17. Aumeerun B., Jugurnath & Soondrum H. Tax evasion: Empirical evidence from sub-Saharan Africa. *Journal of Accounting and Taxation (Academic Journals)*, 2016, 8 (7), 70-80. <https://doi.org/10.5897/JAT2016.022>.
18. Terzić S. Model for determining subjective and objective factors of tax evasion. *Notitia - Journal for Economic, Business and Social Issues*, Notitia Ltd., 2017. 1 (3), 49-62.
19. Ameyaw B., Addai B., Ashalley E. & Quaye I. The effects of personal income tax evasion on socio-economic development in Ghana: A case study of the informal sector. *British Journal of Economics, Management & Trade (Sciencedomain international)*, 2015, 10 (4), 1-14. <https://doi.org/10.9734/BJEMT/2015/19267>.
20. degl'Innocenti D.G. & Rablen M.D. (2019). Tax evasion on a social network. *Journal of Economic Behavior and Organization* (Elsevier B.V), 2019, 79-91. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2019.11.001>.
21. Palil M.R., Malek M.M. & Jaguli A.R. Issues, challenges and problems with tax evasion: The institutional factors approach. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 2016, 18 (2), 187-206.
22. Rantelangi C. & Majid N. Factors that influence the taxpayers' perception on the tax evasion. In *Advances in economics, business and management research (AEBMR)*, 2018, p. 35. Atlantis Press.
23. Annan B., Bekoe W. & Nketiah-Amponsah E. Determinants of Tax Evasion in Ghana: 1970-2010. *International Journal of Economic Sciences and Applied Research*, 2014, 6 (3), 97-121.
24. AlAdham M.A.A., Abukhadijeh M.A. & Qasem M.F. Tax evasion and tax awareness evidence from Jordan. *International Business Research*, 2016, 9 (12).
25. Putra P.D., Syah D.H. & Sriwedari T. Tax avoidance: Evidence of as a proof of agency theory and tax planning. *International Journal of Research and Review*, 2018, 5 (9), 2454-2223.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

